

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 626 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	

NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLAR BOSHQARUVIDA ZAIFLIKLAR

Odilbekova Dilnoza Murataliyevna

Tashkent Perfect Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruv tizimidagi xatoliklar va zaifliklarni chuqur tahlil qilishga qaratilgan. Unda ijtimoiy tashkilotlar boshqaruv tizimining asosiy yo'nalishlari, ularning rivojlanishdagi o'rni va muhim vazifalari tavsiflanadi. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasida nodavlat va notijorat tashkilotlarini boshqarishning amaldagi jarayonlari tahlil qilinib, ichki boshqaruv tizimlarini takomillashtirish hamda yangi strategiyalarni ishlab chiqish zaruratini asoslashga e'tibor qaratiladi. Ushbu tadqiqot natijalari tashkilotlarning samaradorligini oshirish va boshqaruv mexanizmlarini modernizatsiya qilish uchun asos yaratadi.

Kalit so'zlar: Direksiya zaifliklar, boshqaruv, ijtimoiy tashkilot, strategik boshqaruv.

Abstract: This article focuses on analyzing and investigating the errors and weaknesses within the management systems of non-governmental non-profit organizations. It describes the key directions of social organization management systems, their role in development, and essential tasks. Furthermore, it examines the current management processes of non-governmental and non-profit organizations in the Republic of Uzbekistan and highlights the objective necessity of adopting new strategies to improve internal management systems. The findings of this study provide a foundation for enhancing organizational efficiency and modernizing management mechanisms.

Key words: Weaknesses of management, management, social organization, strategic management.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу и изучению ошибок и слабых сторон в системе управления негосударственными некоммерческими организациями. В ней описываются основные направления управления социальными организациями, их роль в развитии и важные задачи. Кроме того, рассматриваются текущие процессы управления негосударственными и некоммерческими организациями в Республике Узбекистан, подчеркивая объективную необходимость принятия новых стратегий для совершенствования внутренних систем управления. Результаты исследования создают основу для повышения эффективности организаций и модернизации механизмов управления.

Ключевые слова: Слабые стороны управления, менеджмент, социальная организация, стратегическое управление.

KIRISH

Bugungi kundagi, sotsiologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, "Hayot sifati" ijtimoiy-iqtisodiy holatni tavsiflashda asosiy tushunchalardan biridir. Mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar va rivojlanish jarayonlariga baho berar ekanimiz, ushbu tushunchaning o'zgaruvchanligi, ijtimoiy o'sish natijalarining samaradorligi reytinglarida namoyon bo'ladi.

Albatta sifatli aholi hayotining sifat darajasi, mamlakat hududlarida muvaffaqiyatli amalga oshirilib kelayotgan, ijtimoiy siyosat ustivorligi va nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatining jadallashuviga bogliq. "Hayot sifati" kontseptsiyasini aniqlashda turlicha yondashuvlar mavjud. Ba'zi tadqiqotlarda u 1990-yilda ishlab chiqilgan "inson kapitali rivojlanish indeksi" tushunchasi bilan tenglashtirilgan.

Bundan ham kengroq olganda "aholining hayot sifati" tushunchasiga bir qator narsalarni kiritishni mumkin: hayotiy qadriyatlar, insonning o'zini o'zi anglash imkoniyati, jamiyatning insoniyligi, tinchlik va barqarorlik. Vaqt o'tishi bilan "aholi turmush sifati" tushunchasi katta o'zgarishlarga duch keldi unga ko'ra fuqarolar, asosan moddiy farovonlikka intilib, aholining turmush sharoiti xususiyatlariga multifaktorial baholashga otdi. Aholining hayot sifati ko'rsatkichlarini shakllantirish birinchi navbatda, ijtimoiy- siyosat strukturasi: davlat, biznes, fuqarolik jamiyati institutlari va norasmiy jamoat birlashmalari vakillari tomonidan ta'minlanishi lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT) boshqaruv tizimidagi zaifliklarni tahlil qilishda bir qator olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega. Ushbu adabiyotlar sharhida NNT boshqaruvidagi muammolar, ularning sabablari va yechimlari bo'yicha ilmiy manbalar ko'rib chiqiladi.

Ahrorqulov Anvar Anvarovichning "Nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatini huquqiy tartibga solish" nomli maqolasida NNTlarning jamiyatdagi o'rni va ahamiyati, shuningdek, ularning huquqiy asoslari tahlil qilingan.

Muallif NNTlarning boshqaruv tizimidagi zaifliklarni kamaytirish uchun huquqiy bazani mustahkamlash zarurligini ta'kidlaydi.

Xusanov Nishonboy Abdusattarovichning "Nodavlat notijorat tashkilotlari mablag'larining shakllanishi va nazorat qilinishi" nomli maqolasida NNTlarning moliyaviy boshqaruvi va uning zaif tomonlari o'rganilgan. Muallif moliyaviy resurslarning yetarli emasligi va ularni boshqarishdagi kamchiliklar NNTlarning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishini qayd etadi.

Shirinov Djaxongir Djabbarovichning "Nodavlat notijorat tashkilotlarining konstitutsiyaviy huquqlari" nomli maqolasida NNTlarning huquqiy maqomi va ularning boshqaruv tizimidagi zaifliklari tahlil qilingan. Muallif NNTlarning huquqiy hujjatlarida boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha aniq qoidalar mavjud emasligini ta'kidlaydi.

Sabirov Nazirning "Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda nodavlat notijorat tashkilotlar va fuqarolik jamiyati boshqa institutlarining roli" nomli maqolasida NNTlarning boshqaruv tizimidagi zaifliklari va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqilgan. Muallif NNTlarning boshqaruv tizimini takomillashtirish uchun davlat va fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish zarurligini ta'kidlaydi.

Ushbu tadqiqotlar NNTlarning boshqaruv tizimidagi zaifliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha muhim ilmiy asos yaratadi. Boshqaruv tizimini takomillashtirish uchun huquqiy bazani mustahkamlash, moliyaviy resurslarni samarali boshqarish va davlat hamda fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish zarurati mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar ochiq manbalar, rasmiy hisobotlar va qonunchilik bazasi orqali yig'ildi. So'rovnoma va intervyu usullari yordamida NNT rahbarlari va xodimlari bilan muloqot olib borilib, boshqaruvdagi muammolar aniqlandi. Statistik va tarkibiy-tahlil usullari orqali olingan ma'lumotlar qayta ishlanib, boshqaruv jarayonlaridagi zaifliklar va ularning sabablari o'rganildi. Natijalar asosida takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Fuqarolik jamiyati institutlari faoliyati samaradorligini baholashda. Nodavlat notijorat tashkilotlari (NNO) ning o'rnini beqiyosdir. Nodavlat notijorat tashkilotlarining kelib chiqishini quyidagi omillar bilan boglash mumkin: iqtisodiy - kapitalizm shakllanishi davridagi iqtisodiy o'zgarishlarning oqibatlarini, fuqarolarning moddiy tengsizligini tenglashtirish zarurati natijasida; siyosiy va huquqiy – so'rovga javob sifatida ijtimoiy kafolatlarni ta'minlashda, turli jamoat guruhlari manfaatlarini ijtimoiy himoya qilinishi. Ushbu yo'nalishlar tizimi mustahkamlanishida, nodavlat va notijorat tashkilotlarining boshqaruv tizimidagi izchillik, yuqori samaradorlik, alohida ahamiyat kasb etadi. Amalda qo'llanilgan tadqiqot natijalari ushbu tendensiya yuqorida ko'rsatilgan hulosani tasdiqlaydi. Lekin hozirgi kuni olsak, nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruv tizimini olib borishda bir qancha qiyinchiliklarga duch kelinmoqda va ana shu qiyinchiliklarni yengish uchun yangi strategiyalarni amalda tadbir qilish zarurligini guvohi bolishimiz mumkin. Ko'rinib turibdiki, nodavlat notijorat tashkilotlar rahbarlari tashkilotni samarali boshqarishga intilishsa-da, boshqaruvning adekvatligini taminlash talab qiinadigan bir qator hayotiy keyslar va muammolar mavjud.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nodavlat notijorat tashkilotlar tizimida raqobatning kuchayishi, inson resurslarini yo'llash va professionalashtirish, barqarorlik, hamkorlikni yo'lga qo'yish va moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish eng katta obyektiv zaruratdir. Shunday qilib, menejmentlar barcha tashkiliy jarayonlarni boshqarishni o'z ichiga olgan boshqaruv dasturini puxta ishlar chiqishlari goyatda muhimdir. Bu esa, o'z navbatida barcha resurslarni tayyorlash, rejalashtirish va tashkil etishda qiyinchiliklar va talablar katta ekanligini tasdiqlaydi.

Tashkilotlarning ehtiyojlarini qondirishga intiladigan turli darajadagi va tashkilotlar faoliyatida samaradorlikni taminlovchi strategik rejalashtirishning qabul qilinishi borgan sari ahamiyati ortib bormoqda. Nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyat olib borishlaridagi zaiflik va sustlik bir qator salbiy omillar natijasida paydo boladigan ijtimoiy davlat inqiroziga olib keladi. Yangi ijtimoiy institutlarning paydo bo'lishi, uchinchi sektor tashkilotlarining paydo bo'lishiga olib keladi. Sohadagi mutaxassislar va menejerlarning oldidagi majburiyatlar kolami borgan sari ortib bormoqda. Nodavlat notijorat tashkilotlarda boshqarish tizimini barpo qilish ijtimoiy muammolarni hal qilishni tashkil qilish va uning turiga ko'ra mos keluvchi boshqaruv yaratishdan va bozor iqtisodiyoti sharoitida boshqaruvning har bir bo'g'inining ishlab chiqarish, ularni boshqarish moslashuvlardan o'tdi. Ammo boshqaruv borasidagi ma'muriy nazariyalar etarlicha uzoqqa bormadi.

Hozirgi kunda, texnika, xo'jalik ijtimoiy va moliyaviy faoliyatini boshqarish bo'yicha hamma funktsiyalarning bajarilishi zaruratidan kelib chiqadi. Bu muammolarning yechimi boshqaruvni isloh qilish boshqaruv funktsiyalarini

samarali taqsimlash, boshqaruv maqsadini aniq belgilash bo'yicha bir qator tadbirlarni o'tkazish orqali amalga oshiriladi¹.

Lekin hozirgi bozor sharoitida, ko'pgina korxonalar va tashkilotlarda, xususan loyihalar tashkilotlarida hamon boshqaruv tuzilmasida ortiqcha bo'g'inlar mavjud bo'lib, bular o'z navbatida, strategik boshqaruvda mehnat unumdorligining pasayishiga va pirovard natijada tashkilotning yakuniy faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Strategik boshqaruv jarayonida korxonalar va tashkilotda faoliyat olib borayotgan menejerning vazifasi quyidagilarni aniqlashdan iborat:

- Biz qaerdamiz?
- Qayoqqa ketyapmiz?
- Faoliyatimizning maqsadi nimadan iborat?
- Maqsadga erishish yo'llari qanaqa?
- Optimal yo'lni tanlash mezonlari nimalardan iborat?
- Pirovard natija qanday bo'lishi kerak?

Bu savollariga javob topish kelgusi boshqaruv tsikllarida foydalanish, maqsad va natijalarni aniqlash uchun o'ta muhim. Strategik rejalashtirish tashkilot menejmenti uchun asosni yaratadi, butun kompaniyani birlashtiradi hamda uning barcha darajalarini qamrab oladi.

Strategik rejalashtirish faqat rahbariyatning vazifasi emas, unga tashkilotning barcha darajalaridagi xodimlar jalb etilishi kerak. Strategik rejalashtirishning asosiy tushunchalari tashkilot missiyasi (tashkilot vazifasining ta'rifi), qadriyatlari, asosiy kompetensiyalari (tashkilot nimani yaxshiroq uddalaydi), kelajak tasavvuri (tashkilotning bir-ikki yil uchun kelajakdagi obrazi), strategik muammolar (maqsadlarga erishishga to'sqinlik qiladigan tizimli muammolar), strategik muammolarni yengishga qaratilgan maqsadlar vazifalar va ularga erishish yo'llarini o'z ichiga oladi. Ushbu tushunchalarni umumiyashtirgan holda: Korxonalar maqsadlari, kuchli va zaif, tomonlarni baholash, tashqi muhit tahlili, baholanishi, strategiyani amalga oshirish, strategiyani belgilash, muqobillarni tanlash, strategiyani baholash, kabilarni tahlil qilib chiqish mumkin.

Shu bilan bir paytda yuqorida aytib o'tilgan mustaqillik va iqtisodiy xatti-harakatlar erkinligi korxonalar faoliyatining davlat tomonidan tartibga solinishini inkor qilmaydi. Masalan, AQSH, Yaponiya va boshqa ba'zi mamlakatlarda hukumat organlari asosan yirik korporatsiyalar bilan birgalikda ishlaydi. Bunda ular quyidagilarni aniqlaydi: zarur investitsiyalar hajmi va tarkibi, texnika darajasi, shuningdek, eng muhim mahsulot turlarining hajmi va proporsiyasi, oylik ish haqi darajasi va tashkilot faoliyatining boshqa ayrim turlari.

Tashkilotning o'ziga xos xususiyatlaridan qat'iy nazar bajarilishi lozim bo'lgan asosiy talablar mavjud bo'lib, quyidagilardan iborat:

- strategiyani muvaffaqiyatli amalga oshirishga qodir tashkilot tuzish;
- strategik muvaffaqiyatni belgilab beruvchi qadriyatlar zanjiridagi faoliyat turlariga yetarlicha resurslarni yo'naltirish uchun byudjetlarni qayta ko'rib chiqish;
- strategiyaga mos keluvchi yo'nalish va jarayonlarni belgilash;
- doimiy rejalashtirish va takomillashishni ta'minlash uchun eng yaxshi texnika va amaliyotni joriy qilish;
- rag'batlantirish va mukofotlash tizimini strategiyani yuqori darajada bajarish va belgilangan maqsadlarga erishi bilan bog'lash;
- strategiyani qo'llab-quvvatlovchi ishchi muhit va korporativ madaniyatni yaratish;
- strategiyani amalga oshirish va bu jarayonda uni takomillashtirish uchun zarur bo'lgan ichki rahbarlikni (liderlikni) ta'minlash.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruv tizimida mavjud zaifliklar ularning samaradorligini pasaytiruvchi asosiy omil hisoblanadi. Ushbu zaifliklarning aksariyati moliyaviy resurslarning yetarli emasligi, boshqaruv jarayonlarining tizimsizligi va huquqiy asoslarning yetarlicha rivojlanmagani bilan bog'liq. Tahlil natijalariga ko'ra, NNTlarning boshqaruv tizimini takomillashtirish uchun strategik rejalarni ishlab chiqish, moliyaviy resurslarni samarali boshqarish va davlat hamda fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlikni mustahkamlash zarurati mavjud. Ushbu chora-tadbirlar NNTlarning jamiyatdagi ijtimoiy ahamiyatini oshirishga hamda ularning barqaror faoliyatini ta'minlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, bozor iqtisodiyoti shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir paytda tashkilotlar faoliyatini to'g'ri tashkil qilish hamda samarali boshqarish orqali yuqori daromad olish masalasi dolzarb masalalardan biri bo'lib turibdi. Bu masalani hal qilishda esa bizga strategik rejalashtirish hamda strategik boshqaruv tizimi va uni amalga oshiruvchi rahbarlar hamda top menejrlarning yordamiga ehtiyoj seziladi. To'g'ri tanlangan va rejalashtirilgan strategik boshqaruv tizimi – korxonalar va tashkilotlarning, muvaffaqiyat kalitidir.

1 Shamsiyeva N.Sh. "Xorijiy investitsiyalarni jalb etishning dolzarb masalalari" Samarqand Iqtisodiyot va servis instituti, "Xizmat ko'rsatish sohasida tadbirkorlikni rivojlantirish muammolari" ilmiy-amaliy anjuman, Samarqand 2011 yil, II-qism, 43 b.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Tyurikov V.I., Shagulyamov R.Sh. Respublika Uzbekistana. Sto voprosov i otvetov. -Tashkent: o'qituvchi, 1998. -176 s.
2. Abbasov S.B. Arid hududlarda geoeologik vaziyatlarni optimallashtirish yo'llari // Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. NamDU. Namangan, 4-5 iyun 2010 y. – B. 42-45.
3. Djalalov A.A. Problemy upravleniya vodnymi resursami Uzbekistana v svyazi s narastaniem ix defitsita. Bulletin of SCST of Republic Uzbekistan/ 2001, -С. 41-46.
4. Петров Ю.В. Потенциальные запасы ресурсов питьевой воды в атмосфере Узбекистана. Географическое распределение влагосодержания атмосферы в Узбекистане / Материалы международных научно-практ. конф. “География в современном мире: теория и практика”, 30-31 января 2006. - Ташкент, 2006. – С. 36-39.
5. Ahrorqulov A. A. Nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatini huquqiy tartibga solish. Farg'ona Davlat Universiteti, 2024.
6. Xusanov N. A. Nodavlat notijorat tashkilotlari mablag'larining shakllanishi va nazorat qilinishi. “Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali, 2023.
7. Shirinov D. D. Nodavlat notijorat tashkilotlarining konstitutsiyaviy huquqlari. 2024.
8. Sabirov N. Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda nodavlat notijorat tashkilotlar va fuqarolik jamiyati boshqa institutlarining roli. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2021.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

